

Almacenamiento de carbono en suelos de un bosque urbano de la Ciudad de México

Espinosa-Fuentes M. L.¹, Tun- Caamal E.², Cerón-Bretón R. M.³ Uc-Chi M. P.⁴, Robles-Heredia J. C.⁵

¹ Instituto de Ciencias de Atmósfera y Cambio Climático, UNAM marilu@atmosfera.unam.mx, ² Universidad Autónoma del Carmen, Adrian280591@gmail.com, ³ Universidad Autónoma del Carmen, rceron@pampano.unacar.mx, ⁴ Universidad Autónoma del Carmen, marthaucchi@gmail.com, ⁵ Universidad Autónoma del Carmen, jrobles@pampano.unacar.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se determinó la capacidad de almacenamiento de carbono y las características fisicoquímicas del suelo en el Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan, considerando 4 sitios con diferente uso de suelo y condiciones de perturbación. El muestreo fue realizado durante dos temporadas climáticas: lluvias y seca-fría, a dos profundidades de muestreo (superficie y 30 cm). Se determinaron los principales atributos del suelo: humedad (%), pH, conductividad (dS cm^{-1}), materia orgánica (%), carbono orgánico (%), y almacenamiento de carbono (Mg C ha^{-1}). Los resultados indican que el grado de conservación jugó un papel importante en la capacidad de almacenamiento de carbono y en las características fisicoquímicas del suelo, lo que permitió conocer no sólo el estado actual de un bosque urbano coexistiendo con una gran urbe sino también destacar la importancia de la conservación de este tipo de ecosistemas.

Palabras clave: Almacenamiento de carbono, bosques urbanos, suelo, ciclo del carbono.

Abstract

Carbon storage capacity was determined in the Protected Natural Area Tlalpan Forest, considering 4 sites with different land use and disturbance conditions. Sampling was carried out during two climatic seasons: rainy and dry-cold, at two sampling depths (surface and 30 cm). The main soil attributes were determined: moisture (%), pH, conductivity (dS cm^{-1}), organic matter (%), organic carbon (%), and carbon storage (Mg C ha^{-1}). The results indicate that the degree of conservation played an important role in the carbon storage capacity and in the physicochemical characteristics of the soil, which allowed us to know not only the current state of an urban forest coexisting with a large urban area, but also to highlight the importance of the conservation of this type of ecosystems.

Key words: Carbon storage, urban forests, soil, carbon cycle.

Introducción

Suele considerarse que el cambio climático sólo tiene que ver con lo que ocurre en la atmósfera, no obstante, por acción de la fotosíntesis que utiliza el carbono atmosférico, una proporción de dicho carbono llega al suelo y se puede estabilizar por periodos tan amplios como miles de años; por lo tanto, los suelos en mayor o menor proporción pueden coadyuvar a los esfuerzos tendientes a disminuir el cambio climático puesto que, además de prestar otros servicios ecosistémicos claves para todas las expresiones de vida en el planeta, desempeñan un rol estratégico e insustituible en el ciclo del carbono en la Tierra [1]. La conservación de los bosques y el establecimiento de sistemas agroforestales en conjunto, remueven carbono atmosférico, lo fijan y lo almacenan por un cierto periodo de tiempo, de este modo, se contribuye a un almacenamiento mucho más prolongado del carbono, que es el que se fija o incorpora a la materia orgánica del suelo [2]. El bosque urbano provee diversos servicios ecosistémicos, entre los que destacan, la remoción de contaminantes atmosféricos, la fijación de carbono, regulación y modificación del microclima, captación de agua de lluvia y control de escorrentías [3]. Los bosques urbanos conforman depósitos abundantes de carbono y contribuyen al proceso de mitigación, ya que capturan CO_2 y lo fijan como biomasa. En México, hay pocos estudios sobre los reservorios y la captura de carbono en las áreas verdes urbanas, además no se ha cuantificado su distribución dentro de las acciones de mitigación de las ciudades [4-6]. La investigación y divulgación acerca del ciclo del carbono en los últimos tiempos, se ha venido insertando en el ámbito del deterioro ambiental, donde el suelo resulta clave por su papel dual en el

secuestro de carbono a corto y largo plazo y en la emisión en forma de CO₂ a la atmósfera. Por lo anterior, resulta de vital importancia cuantificar el carbono secuestrado en bosques urbanos localizados en grandes urbes como la Ciudad de México. El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar fisicoquímicamente el suelo de un bosque urbano localizado en la Delegación de Tlalpan en la Ciudad de México, así como cuantificar el almacenamiento de carbono en diferentes condiciones de suelo.

Metodología

Descripción del área de estudio

El presente estudio se realizó en el Área Natural Protegida Bosque de Tlalpan, que tiene una extensión de 252.86 hectáreas, se localiza en la Delegación Tlalpan que está ubicada en la porción sur de la Ciudad de México. El tipo de clima es templado húmedo intermedio con lluvias en verano. Actualmente el territorio que comprende el Bosque de Tlalpan (BT) se encuentra cubierto por tres tipos principales de vegetación de acuerdo con su fisonomía, composición florística y origen: matorral xerófito, bosque de encino y bosque cultivado. El área de estudio se conforma de cuatro sitios seleccionados de acuerdo con la zonificación propuesta en el Plan de Manejo del BT: El sitio 1 (Zona de Uso Público ó sitio de Uso Intensivo), es un área para la realización de actividades de recreación y esparcimiento, la cubierta vegetal está formada principalmente por elementos arbóreos introducidos, que han formado una comunidad que mantiene condiciones estables, dando lugar a lo que en el mapa de vegetación aparece clasificado como “Bosque Cultivado” y en donde hay presencia notable de fauna silvestre. El sitio 2 (Zona de Uso Extensivo), zona de pastos y árboles medianos. Es una zona de acceso limitado y su vegetación está integrada tanto por elementos del bosque de encino como del bosque cultivado, en proporciones variables, así como por especies del matorral xerófito. El sitio 3 es una de las partes más altas del bosque (Zona de Reforestada ó Valle de los Encinos), es un área pequeña en donde de acuerdo con la historia del bosque, los suelos han sido severamente dañados, se caracteriza por tener arboles de Encino de aprox. 4 m de alto y vegetación secundaria. Finalmente, el sitio 4 se encuentra dentro de la zona más alejada (Zona de Protección Estricta ó Sitio Protegido), que corresponde a la superficie del BT con menor alteración por efecto de la actividad humana, esta zona se encuentra cubierta principalmente por matorral y bosque de encino. La ubicación de los sitios de muestreo se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo.

Muestreo

El muestreo se realizó durante la temporada de lluvias del 23 al 27 de agosto de 2021 y la temporada seca fría del 24 al 28 de enero de 2022. Se establecieron transectos en un área representativa del bosque en cada uno de los sitios de muestreo. Tres parcelas de muestreo de 4m x 12m en cada sitio fueron seleccionadas, considerando el libre o fácil acceso a la zona, la estructura de la vegetación y su distribución, así como el uso de suelo y su grado de perturbación. Tres puntos de muestreo de 1 m² en cada sitio fueron seleccionados para obtener una muestra compuesta a nivel superficie y 30 cm de profundidad (sólo en los sitios Protegido y de Uso Extensivo). Las muestras fueron tomadas por duplicado.

Análisis

Las muestras se secaron a temperatura ambiente para evitar cambios químicos, se molieron y tamizaron a través de una malla de 2 mm, eliminando partículas de grava, rocas, raíces y otras impurezas logrando una mejor pureza y uniformidad de las muestras. Posteriormente, fueron etiquetadas para su identificación y se almacenaron en bolsas de plástico selladas adecuadamente para evitar la pérdida de humedad. Una vez en el laboratorio, se determinaron los principales parámetros fisicoquímicos del suelo: humedad (%), pH, conductividad (dS cm^{-1}), materia orgánica (%), carbono orgánico (%) de acuerdo con las técnicas descritas en la NOM-021-RECNAT-2000. La tasa de captura de carbono (Mg C ha^{-1}) fue estimada de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$\text{Mg C ha}^{-1} = [(\text{densidad aparente del suelo (g}\cdot\text{cm}^{-3}) \times \text{intervalo de profundidad del suelo (cm)} \times \text{CO \%}]$$

Resultados y discusión

Variabilidad estacional de la humedad

La variabilidad estacional de la humedad (%) presentó diferencias significativas ($p < 0.05$) entre la temporada de lluvias y la temporada seca-fría. Los niveles más altos de humedad (%) se observaron en la temporada de lluvias, el sitio Protegido presentó un valor promedio de $45.2\% \pm 13.2$, el sitio de Uso Intensivo de $36.3\% \pm 12.8$, el sitio de Uso Extensivo de $35\% \pm 12.7$ y el sitio Valle de los Encinos de $33.9\% \pm 8.6$. En las Figuras 2a-2d, se puede observar la variabilidad estacional del parámetro de humedad (%) tanto a nivel superficie como a 30 cm de profundidad para los 4 sitios de muestreo.

Figura 2. Variabilidad estacional (lluvias y seca fría) del parámetro de humedad (%) a nivel superficie y a 30 cm de profundidad para los sitios Protegido (a), de Uso Intensivo (b), de Uso Extensivo (c), y Valle de los Encinos (d).

Variabilidad estacional del pH

La variabilidad estacional del pH no presentó diferencias significativas ($p > 0.05$) entre la temporada de lluvias y la temporada seca-fría. Los valores promedio más altos de pH se observaron en la temporada lluviosa, el sitio Protegido presentó un valor promedio de 6.3 ± 0.4 , el sitio de Uso Intensivo de 6.7 ± 0.5 , el sitio de Uso Extensivo de 6.8 ± 0.3 y el sitio Valle de los Encinos de 6.5 ± 0.2 .

Durante la temporada de lluvias, tanto los valores promedio como los valores máximos de pH fueron más elevados en los sitios de Uso Extensivo y de Uso intensivo, en comparación con el sitio Protegido y de Valle de los Encinos. Por otro lado, durante la temporada seca-fría, los valores máximos de pH fueron más altos en los sitios Protegido y de Uso Extensivo, en comparación con el sitio de Uso Intensivo y el del Valle de los Encinos. En ambas temporadas, los valores promedio de pH para los 4 sitios de muestreo se clasificaron entre moderadamente ácidos y neutros [7]. En las Figuras 3a-3d, se puede observar la variabilidad estacional del parámetro de pH tanto a nivel superficie como a 30 cm de profundidad para los 4 sitios de muestreo, así como que los valores más altos se ubicaron a 30 cm de profundidad.

Los valores de pH en suelo observados en ambas temporadas son considerados como óptimos en áreas forestales para el crecimiento de árboles al disponer de una reserva apropiada de macro y micronutrientes [8].

Figura 3. Variabilidad estacional (lluvias y seca fría) del parámetro de pH a nivel superficie y a 30 cm de profundidad para los sitios Protegido (a), de Uso Intensivo (b), de Uso Extensivo (c), y Valle de los Encinos (d).

Variabilidad estacional de la conductividad eléctrica

La variabilidad estacional de la conductividad eléctrica presentó diferencias significativas ($p < 0.05$) entre la temporada de lluvias y la temporada seca-fría. Los valores promedio más altos de conductividad eléctrica se observaron en la temporada lluviosa, el sitio Protegido presentó un valor promedio de 0.16 ± 0.04 dS cm^{-1} , el sitio

de Uso Intensivo de $0.12 \pm 0.03 \text{ dS cm}^{-1}$, el sitio de Uso Extensivo de $0.15 \pm 0.05 \text{ dS cm}^{-1}$ y el sitio Valle de los Encinos de $0.17 \pm 0.05 \text{ dS cm}^{-1}$.

El valor de conductividad eléctrica durante la temporada de lluvias fue más alto en el sitio Valle de los Encinos ($0.12\text{-}0.32 \text{ dS cm}^{-1}$) y más bajo en el sitio de Uso Intensivo ($0.09\text{-}0.17 \text{ dS cm}^{-1}$); por otro lado, durante la estación seca-fría, el valor promedio de conductividad eléctrica fue más alto en el sitio Protegido ($0.05\text{-}0.25 \text{ dS cm}^{-1}$) y más bajo en el sitio Valle de los Encinos ($0.05\text{-}0.07 \text{ dS cm}^{-1}$). Durante las dos temporadas, la salinidad de los suelos se clasificó como baja [7]. En las Figuras 4a-4d, se puede observar la variabilidad estacional del parámetro de conductividad eléctrica tanto a nivel superficie como a 30 cm de profundidad para los 4 sitios de muestreo. Los valores de la conductividad eléctrica fueron más altos a nivel superficial.

Figura 4. Variabilidad estacional (lluvias y seca fría) del parámetro de conductividad eléctrica (dS cm^{-1}) tanto a nivel superficial como a 30 cm de profundidad para los sitios Protegido (a), de Uso Intensivo (b), de Uso Extensivo (c), y Valle de los Encinos (d).

Variabilidad estacional de la materia orgánica

La variabilidad estacional de la materia orgánica % no presentó diferencias significativas ($p > 0.05$) entre la temporada de lluvias y la temporada seca-fría. Los valores promedio más altos de materia orgánica % se observaron en la temporada seca-fría, el sitio Protegido presentó un valor promedio de $0.94 \pm 0.41 \%$, el sitio de Uso Intensivo de $0.93 \pm 1.1\%$, el sitio de Uso Extensivo de $0.74 \pm 0.24\%$ y el sitio Valle de los Encinos de $0.50 \pm 0.13\%$.

En las Figuras 5a-5d, se puede observar la variabilidad estacional del parámetro de materia orgánica % en ambas temporadas de muestreo. Durante la temporada de lluvias, los porcentajes promedio de materia orgánica fluctuaron entre 0.38 y 2.37%, el valor más alto se observó en el sitio Protegido y el más bajo en el Valle de los

Encinos (Figuras 5a y 5d). El contenido de materia orgánica en ambas temporadas puede considerarse como muy bajo [7].

Figura 5. Variabilidad estacional (lluvias y seca fría) del parámetro de materia orgánica (%) para los sitios Protegido (a), de Uso Intensivo (b), de Uso Extensivo (c), y Valle de los Encinos (d).

Variabilidad estacional del carbono orgánico

La variabilidad estacional del carbono orgánico % no presentó diferencias significativas ($p > 0.05$) entre la temporada de lluvias y la temporada seca-fría. Los valores promedio más altos de carbono orgánico % se observaron en la temporada seca-fría, el sitio Protegido presentó un valor promedio de 0.37 ± 0.16 %, el sitio de Uso Intensivo de 0.37 ± 0.44 %, el sitio de Uso Extensivo de 0.30 ± 0.09 % y el sitio Valle de los Encinos de 0.20 ± 0.05 %.

En las Figuras 6a-6d se presenta la variabilidad estacional del parámetro de carbono orgánico (%) en cada uno de los 4 sitios de muestreo. Durante la temporada de lluvias, el % de carbono orgánico fluctuó entre 0.15 y 0.95%; el sitio Protegido presentó los valores más altos de carbono orgánico % (Figura 6a) y el valle de los Encinos los más bajos (Figura 6d). El contenido de carbono orgánico (%) encontrado para ambas temporadas se puede clasificar como bajo [7].

La variabilidad entre sitios indica que el manejo forestal es importante para la generación de carbono orgánico principalmente en las capas superficiales lo que implica, que la conservación del suelo superficial es importante no solo para mantener la productividad de la tierra, sino también como contramedida al calentamiento global [9].

Figura 6. Variabilidad estacional (lluvias y seca fría) del contenido de carbono orgánico (%) en los sitios Protegido (a), de Uso Intensivo (b), de Uso Extensivo (c), y Valle de los Encinos (d).

Variabilidad estacional de la tasa de almacenamiento de carbono

La variabilidad estacional del almacenamiento de carbono presentó diferencias significativas ($p < 0.05$) entre la temporada de lluvias y la temporada seca-fría. El promedio general en lluvias fue de $1.62 \pm 0.47 \text{ Mg C ha}^{-1}$ en la capa superficial y $4.09 \pm 0.50 \text{ Mg C ha}^{-1}$ a 30 cm de profundidad, en la temporada seca-fría el promedio general fue de $3.13 \pm 0.99 \text{ Mg C ha}^{-1}$ en la capa superficial y $6.32 \pm 0.33 \text{ Mg C ha}^{-1}$ a 30 cm de profundidad.

Los valores promedio más altos de almacenamiento de carbono se observaron en la temporada seca-fría, el sitio Protegido presentó un valor promedio de $3.79 \pm 2.76 \text{ Mg C ha}^{-1}$ en la capa superficial y $6.08 \pm 2.24 \text{ Mg C ha}^{-1}$ a 30 cm de profundidad, el sitio de Uso Intensivo de $3.08 \pm 2.76 \text{ Mg C ha}^{-1}$, el sitio de Uso Extensivo de $3.26 \pm 0.97 \text{ Mg C ha}^{-1}$ en la capa superficial y $6.56 \pm 1.85 \text{ Mg C ha}^{-1}$ a 30 cm de profundidad y el sitio Valle de los Encinos de $1.86 \pm 0.52 \text{ Mg C ha}^{-1}$ (Figuras 7a y 7b). Los bajos valores de almacenamiento de carbono en la temporada de lluvias pueden ser resultado del proceso de dilución asociado a las precipitaciones de la temporada.

De manera general, los valores más altos de almacenamiento de carbono se observaron en el sitio Protegido y en el de Uso Extensivo ambos sitios presentan un mayor grado de conservación y menor influencia antropogénica. Los valores más bajos se presentaron en el sitio Valle de los Encinos el cuál es un sitio reforestado y cuya característica es la presencia de suelos muy compactos, de poca profundidad y poco permeables. Los valores de almacenamiento de carbono son bajos en comparación con otros sistemas forestales [10-11]. El Bosque de Tlalpan es un sitio con suelos volcánicos de tipo Litosol, estos suelos generalmente presentan un espesor menor a 10 cm y un volumen total de menos del 20 % de tierra fina sobre afloramientos rocosos. Las características generales de estos suelos son pH ligeramente ácidos (5.45 a 6.15), baja densidad aparente (0.98 a 1.21 g cm^{-3}) y materia orgánica de 2.04 a 7.61% [12], condiciones muy similares a las observadas en nuestros resultados

Comparando los resultados obtenidos en el Bosque de Tlalpan con valores encontrados en el Parque Nacional de Nevado de Toluca [13] y en el Bosque de San Juan de Aragón [14] se puede observar que los valores de

humedad, pH y conductividad no fueron muy diferentes a los encontrados en el presente estudio, a excepción del contenido de materia y carbono orgánicos que fueron ligeramente más bajos.

Figura 7. Variabilidad estacional (Lluvias y seca fría) de la tasa de almacenamiento de carbono (Mg C ha^{-1}) para los sitios Protegido (P), de Uso Intensivo (UI), de Uso Extensivo (UE), y Valle de los Encinos (VE) en la capa superficial de suelo (a) y a 30 cm de profundidad (b).

Conclusiones

En todos los sitios de muestreo se observó una variabilidad estacional en las características fisicoquímicas del suelo, los valores más altos de humedad, conductividad eléctrica y pH se presentaron en la época de lluvia.

La materia y carbono orgánicos fueron muy similares en ambas temporadas, los valores mayores se observaron en el sitio Protegido y en el de Uso Extensivo esto se puede asociar a que son sitios más conservados, ubicados a una mayor altitud, y el suelo es menos pedregoso en comparación con el resto de los sitios.

Los resultados del presente trabajo muestran que el grado de conservación juega un papel importante en los almacenes de carbono, los sitios Protegido y de Uso Extensivo presentaron los valores más altos en tanto que, el Valle de los Encinos (sitio con mayores condiciones de perturbación) presentó los valores más bajos.

Si bien el almacenamiento de carbono fue bajo en comparación con otros bosques mexicanos, los resultados obtenidos permitieron no sólo conocer el estado de un bosque urbano que coexiste con una gran urbe, sino también destacar la importancia de conservar en buen estado los suelos en este tipo de ecosistemas para incrementar su potencial de captura de carbono.

Agradecimientos

Investigación realizada gracias al Programa UNAM-PAPIIT IA102321 "Dinámica de los ciclos biogeoquímicos derivada de los impactos antropogénicos en un bosque urbano". Nuestro agradecimiento al M. en C. Faustino Zavala García por su apoyo en la logística y participación en el trabajo de campo.

Referencias

- [1] INECC-PNUD. "Estudio para la identificación, caracterización y evaluación del balance entre las emisiones de GEIs y las zonas de captura y almacenamiento de carbono en zonas de ecosistemas costero/marinos del Pacífico, Golfo de México y la Península de Yucatán (Carbono azul)". Proyecto 85488 "Sexta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático", 430 pp. Programa Mexicano del Carbono, A.C. México. 2017
- [2] H. Burbano "El carbono orgánico del suelo y su papel frente al cambio climático", Revista de Ciencias Agrarias, 35(1): 82-96, 2018.
- [3] S. Cram, H. Cotler, L. Morales, I. Sommer and E. Carmona, "Identificación de los servicios ambientales potenciales de los suelos en el paisaje urbano del Distrito Federal". Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM 66: 81-104. 2008.
- [4] S. López, T. Martínez, H. Benavides, M. García and G. Ángeles, "Reservorios de biomasa y carbono en el arbolado de la primera sección del Bosque de Chapultepec, Ciudad de México". Madera y Bosques, vol. 24, no. 3 e2431620, 2018.
- [5] R. Mañón, E. Orozco and P. Mireles," Evaluación de los servicios ambientales del Parque Metropolitano Bicentenario, Toluca, México", Revista Iberoamericana de Ciencias, vol. 5, no. 3, pp. 51-66, 2018.
- [6] R. Domínguez, A. Tobías, S. Ruíz, P. Acosta, S. Morales, A. Galindo, A. Arrieta, R. Sánchez, "Almacenamiento de carbono y agua en un área periurbana de Tabasco", Terra Latinoamericana , 37, pp. 197-208, 2019.
- [7] NOM-021-RECNAT-2000, Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis (2002). DOF (Diario Oficial de la Federación).
- [8] R. Samson, "Introduction: Urban trees as environmental engineers. In: D. Pearlmutter, C. Calfapietra, R. Samson, L. O'Brien, S. Krajter, G. Sanesi, and R. Alonso del Amo (eds.). The urban forest. Cultivating green infrastructure for people and the environment. pp. 3-5, 2017, Springer. Switzerland. Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-50280-9_1.
- [9] K. Morisada, and K. Ono and H. Kanomata, "Organic carbon stock in forest soils in Japan", Geoderma, 119, pp. 21 – 32, 2004.
- [10] L. Galicia, M. Gamboa-Cáceres, S. Cram, B. Chávez-Vergara, V. Peña-Ramírez, V. Saynes and C. Siebe, "Almacén y dinámica del carbono orgánico del suelo en bosques templados de México", Terra Latinoamericana, 34: 1-29, 2016.
- [11] J. Gómez , J. Etchevers, A. Monterroso, J. Campo, K. Paustian and C. Asensio, "Carbono orgánico del suelo y su relación con la biomasa radical de *Quercus* sp", Maderas y Bosques, vol.27, no. 4, e2742445, pp. 1-16, 2021. Doi: 10.21829/myb.2021.2742445
- [12] F. Zúñiga, M. Buenaño and D. Risco, " Caracterización física y química de suelos de origen volcánico con actividad agrícola, próximos al volcán Tungurahua", Revista Ecuatoriana de Investigaciones Agropecuarias, vol.1, no. 1, pp. 5-10, 2016. DOI: <https://doi.org/10.31164/reiagro.v1n1.2>
- [13] E. Cruz, A. Cruz, L. Aguilera, H. Norman, R. Velázquez, G. Nava, L. Dendooven, and B. Reyes, "Efecto en las características edáficas de un bosque templado por el cambio de uso de suelo", Terra Latinoamericana, 3, pp. 189-197, 2012.
- [14] L. Saavedra, D. Alvarado, T. Martínez and P. Hernández," Propiedades físicas y químicas del suelo urbano del Bosque San Juan de Aragón, Ciudad de México", Terra Latinoamericana, 38, pp. 529-540, 2020. DOI: <https://doi.org/10.28940/terra.v38i3.644>.